

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ

Сайдуллоев Ахадхон Абдуллоевич,

Старший преподаватель кафедры уголовного права,
криминалистики и предупреждения коррупции Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики

ORCID: 0000-0001-8743-9849

E-mail: ahadkhon.saidulloev@mail.ru

Аннотация: В настоящей научной статье раскрыты вопросы правового положения несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Изучены нормы международного права и законодательства Республики Узбекистан в данной области. Детально раскрывается процесс исполнения наказания в виде лишения свободы несовершеннолетних осужденных. Автор проводит обзор основных проблем положения несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы и выдвигает ряд изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Узбекистан.

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, уголовно-исполнительная система, пенитенциарная система, лишение свободы, международные нормы, права человека, Узбекистан

Исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы является важным направлением государственной политики. Содержанием ее является законное и гуманное исполнение кары в форме изоляции осужденных, обеспечение прав человека в уголовно-исполнительной деятельности и достижение целей наказания.

В связи с вступлением в международное сообщество в качестве полноправного члена Узбекистан взял на себя обязательства по приведению национального законодательства в соответствие с международными нормами и стандартами в области соблюдения прав человека. В частности, были ратифицированы такие принципиальные документы, как Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего обращения или наказания. В январе 2006 г. приняты Европейские пенитенциарные правила, которые стали ориентиром для приведения уголовно-исполнительной системы многих государств в соответствие с самыми современными мировыми стандартами[1].

Проблема правового положения несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы обусловлена спецификой условий в местах лишения свободы. Негативы организации колонийской системы учреждений по исполнению наказания советского периода продолжают играть отрицательную роль в пенитенциарной практике, сдерживая преодоление нарушений прав человека.

Вместе с тем изменения, произошедшие в обществе, требуют дальнейшего совершенствования нормативно-правовой основы, проведения дополнительных организационных мероприятий, принятия конкретных управленческих решений для более четкого определения правового положения несовершеннолетних осужденных, для успешного решения задач их исправления.

Уголовное наказание в виде лишения свободы представляет собой изоляцию осужденных путем их помещения в специальные государственные учреждения. Содержание их в изоляции носит строго правовой характер, в уголовно-исполнительных правоотношениях они выступают как их основной субъект. Лишение свободы кардинально меняет образ жизни несовершеннолетнего[2].

С момента прибытия в учреждение по исполнению наказания его поведение детально регламентируется законом. Правовой регламентации кроме правоограничений карательного характера подвергаются практически все сферы жизнедеятельности осужденного, в том числе такие, которые в обществе регулируются нормами нравственности, этики и морали. Это вызвано, с одной стороны, потребностью упорядочить совместное содержание значительного числа осужденных, сосредоточенных на относительно небольшой территории, а с другой - необходимостью четкого определения требований персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, рамками правовых установлений.

Детальная регламентация процесса исполнения наказания в виде лишения свободы, а значит, и правового положения осужденных, затруднена из-за разнообразия отношений, в которых участвует осужденный. В этой связи значительное число норм, относящихся к сфере уголовно-исполнительного права, сосредоточено не только в законе, но и в подзаконных, главным образом ведомственных, нормативно-правовых актах.

Основу правового режима исполнения и отбывания лишения свободы составляют, прежде всего, юридические обязанности несовершеннолетних осужденных и субъективные права, а также законные интересы[3]. Они определяют всю процедуру уголовно-исполнительной деятельности по достижению поставленных перед наказанием целей, в первую очередь - исправления осужденных[4].

Осужденные к лишению свободы пользуются без каких-либо существенных ограничений правами в сфере наследственных, брачно-семейных, трудовых и иных отношений[5]. Вместе с тем, осужденный как субъект уголовно-исполнительных правоотношений, наделяется законом специальными правами, у него появляются законные интересы и он принуждается к выполнению юридических обязанностей.

В содержании правового положения осужденных к лишению свободы доминирующую роль играют нормы уголовно-исполнительного права, формирующие специальный их статус. Вместе с тем, значительный круг отношений, осужденных регулируется нормами государственного, административного, трудового и иных отраслей права. Например, нормы, определяющие гарантии обеспечения здоровья осужденных в местах лишения свободы.

Процедура исполнения лишения свободы не ограничивает права осужденных на выражение своей национальной принадлежности. Это касается и языка их общения во взаимодействии с администрацией учреждений по исполнению наказания и в решении других вопросов, связанных с отбыванием наказания, а также с реализацией иных своих прав. Несовершеннолетние осужденные - граждане Республики Узбекистан дают объяснения, ведут переписку, а также обращаются с предложениями, заявлениями и жалобами в соответствующие органы, общественные объединения на государственном языке Республики Узбекистан либо по их желанию своим родном языке или на другом языке. Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства вправе давать объяснения и вести переписку, а также обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом другом языке, которым они владеют, а в необходимых случаях пользоваться услугами переводчика. Ответы осужденным даются на языке обращения. При отсутствии возможности дать ответ на языке обращения он дается на государственном языке с переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым учреждением или органом, исполняющим наказания.

Учитывая значимость в воспитании несовершеннолетних, нравственном развитии убеждений, религиозного и иного сознания, законодатель особым образом сделал акцент на обеспечении права осужденных на свободу совести и свобода вероисповедания. Это право осужденных закреплено в УИК,

которые предусматривают возможность совершения религиозных обрядов и церемоний в местах лишения свободы.

Отбывание наказания - есть процесс реабилитационный по своему правовому (юридическому) смыслу. Приговор суда, представляющий акт правосудия государства, имеет как ретроспективное, так перспективное значение. Ретроспективное значение его заключается в том, что, в нем виновное лицо порицается в совершении преступления и устанавливается его ответственность в форме наказания или иной меры уголовно-правового характера.

Понятие лишения свободы в теории права употребляется в значении наказания в виде лишения свободы на определенный срок[6], а также для обозначения всех видов наказаний, связанных с изоляцией осужденных: лишения свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части.

Международным правовым актам в сфере исполнения уголовных наказаний отводится особая роль важнейшего социального "инструмента": фактора коррекции пенитенциарной политики, гуманизации принуждения в форме изоляции осужденных и заключенных; приданию пенитенциарным учреждениям формально определенных и одобренных мировым сообществом условий и методов работы, обобщенного и приемлемого опыта работы для исключения в местах изоляции правонарушителей нарушений прав человека. Республика Узбекистан позитивно восприняла нормы международного права, касающиеся защиты прав человека и является участником ряда международных договоров[7].

В Конституции закреплен принцип верховенства общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров перед нормами национальной правовой системы. Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Под влиянием международных стандартов в уголовно-исполнительном законодательстве впервые достаточно полно определен правовой статус осужденных (ст.8-13 УИК). Так, при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством, что отвечает предписаниям ст.29 Всеобщей декларации прав человека, согласно которой при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом.

Вместе с тем, перечень прав осужденных с точки зрения интересов несовершеннолетних, в статье 9 УИК не является исчерпывающим. На наш взгляд, права осужденных должны быть расширены. Так, в данной статье дополнительные должны быть указаны следующие права осужденных:

- **внесение Президенту Республики Узбекистан ходатайств о помиловании в порядке, установленном законодательством;**
- **признание человеческого достоинства, защита от пыток и других бесчеловечных или унижающих видов обращения;**
- **обеспечение личной безопасности;**
- **получение социальной помощи от работника социальных служб.**

Также, целесообразно статью 9 УИК нормой, предоставляющей возможность лицам с недостатками зрения, слуха или речи, пользоваться услугами специалистов, умеющих общаться при помощи **дактилологии (языка жестов)или азбуки Брайля.**

Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства является следствием признания и отражения рекомендаций международных норм права в правовой материи, а также применения в практике деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. Однако имеются международные стандарты, практическое применение которых требует

определенного времени и соответствующих материальных средств, в частности, это касается:

- размещения осужденных в отдельных комнатах (камерах);
- обеспечения права лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, на эффективную социальную и материальную поддержку после освобождения;
- строительство новых и реконструкции старых мест содержания под стражей и учреждений, исполняющих наказания.

В связи с вышеизложенным представляется необходимым обеспечить осуществление международного сотрудничества на базе изучения деятельности зарубежных тюремных систем, форм и методов работы по соблюдению прав человека в отношении лиц, лишенных свободы, апробирования методик обучения персонала, внедрения в практику работы территориальных органов и учреждений, исполняющих наказания[8].

Кроме того, на сегодняшний день не в полной мере отвечают требованиям Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, пенитенциарным стандартам места изоляции осужденных к лишению свободы (колонии). В них сохраняется концентрационный характер содержания осужденных, что осложняет среду их обитания, повышает риск заболевания туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями.

В заключение отметим, что учитывая, что лишение свободы на определенный срок, один из самых строгих по объему кары видов наказаний, в котором изоляция несовершеннолетних осужденных существенным образом затрагивает личную и социальную сферу бытия каждого из них, включая интересы семьи, родственников и близких, государство вынуждено брать на себя решение целого ряда социальных вопросов в отношении лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

Сноски:

1. http://www.eurailius.org.al/reccomendations/eng/1.Recommendations_for_the_management_reform_of_the_Albanian_Prison_System.pdf.
2. Туманов Г.А. Режим лишения свободы. – М., 2016. – С. 276.
3. Павлов В. Г. Субъект преступления. – СПб., 2011. – С. 10.
4. Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Учеб. для юрид. вузов / Под ред. В.И. Селиверстова. - М., 2003. С. 65, 66.
5. Ной И.С. Теоретические вопросы лишения свободы. – Саратов, 2015. – С. 53.
6. Маликов Б.З. Теоретические проблемы сущности и содержания лишения свободы и их выражение в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве России: Дис.... д-ра юрид. наук. - Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004. - С. 72.
7. Узбекистан является участником международных договоров, резолюций и решений международных организаций по вопросам соблюдения прав осужденных. Она последовательно участвует в выполнении таких документов как Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.), Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.), Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (1989 г.), Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Пекинские правила (1985 г.).
8. Европейские пенитенциарные правила // Защита прав человека в местах лишения свободы: Сб. нормативных актов и официальных актов / Отв. ред. Миронов О.О. - М: Юриспруденция, 2003.